

ТИЛШУНОСЛИҚДА ҲАЙВОН НОМЛАРИНИНГ МАВЗУИЙ ГУРУҲЛАРИ

Бобоқулова Гулола

Қарши давлат университети 2-босқич магистранти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7828385>

Ҳар қандай тил ўзининг кўп қиррали коммуникатив-функцион эҳтиёжи ва вазифасини таъминлай оладиган даражада лисоний воситаларга эга. Мана шундай воситалардан бири конкрет ва мавҳум, реал мавжуд ёки ҳаёлий, диний – фалсафий, маданий ва маиший соҳаларга оид нарса ва ҳодисалар ҳақида тушунчаларни ифода этувчи лексема (сўз)лардир.

Лексемаларнинг миқдорий мажмуи, муайян тизим сифатида уюшган ҳолати тил луғавий фондининг таркибини ташкил қилади. Ушбу лексемалар, одатда, тилшунослиқда муайян сўз туркумларига бўлиб ўрганилади: от туркуми, сифат туркуми, феъл туркуми каби. Ушбу туркумлар ўз ичида яна кўшимча туркумларга бўлиб тадқиқ қилинади. Мана шундай ҳолат от туркумини ташкил қилувчи лексемалар учун ҳам тегишлидир.

Тил нарса ва ҳодисалар, улар ҳақида ҳилма-ҳил ҳамда мураккаб тушунчалар, уларнинг қирраларини асосий белги хусусиятларига таянган ҳолда умумлаштириб номлайди.

Немис тилидаги *Schaf* - қўй ва унинг маҳсулоти *Bein von Schafen* - қўй гўшти деб юритилади. Худди шунингдек, немис тилида *Rind-бузоқ* ва унинг маҳсулоти ҳам *Rindfleisch* – мол гўшти деб юритилади. Демак, нарса ва ҳодисаларни, объектив оламдаги барча мавжуд борлиқни умумлаштириб номлаш инсон тафаккури ва тилнинг улуғ мўжизасидир. ¹ Аммо жамиятнинг кундалик мулоқоти, лисоний ҳаёти учун зарур бўлган иккинчи бир эҳтиёж ҳам бор. Бу объектив борлиқдаги нарса ва ҳодисалар, тирик мавжудотларнинг ҳар бирини алоҳида, яккалаб, доналаб номлашдир. Обектнинг, нарса ва ҳодисасининг бир донасини яккалаб, доналаб алоҳида олган ҳолда номлаш ҳаёт эҳтиёжи талаб қилган барча нарсаларга тарқала бошлаган ва тилда эндиликда атоқли отлар деб юритиладиган номлар кўпая борган. Мана шундай қилиб, киши исмлари, нарса ва предмет номлари пайдо бўла бошлаган.

Эндиликда тилшунослиқда турдош ва атоқли отлар деб юритилаётган икки улкан от гуруҳи вужудга келган. Мана шу икки гуруҳ тилнинг лексик таркибини, луғавий бойлигини, тизимини ташкил қилади. Тилдаги атоқли отларни уларнинг пайдо бўлиши, мотиватив асосларини, семантикаси, лисоний структурасини тилшунослиқнинг ономастика бўлими тадқиқ қилади. Ономастика – аслида грекча сўз бўлиб, “ном бериш санъати” маъносини билдиради. ² Тил бизни қуршаб турган объектив оламни ўзида акс эттиради. Объектив олам узвлари инсон сезги узвларига таъсир қилади ва унинг умумлашма образи тил ва унинг умумлашма образи тилда ўз ифодасини топади. Тилдаги лексемалар маълум фарқловчи белгиларига кўра муайян синфларга таснифланганидек, объектив олам узвлари ҳам ана шундай фарқловчи белгиларига кўра маълум гуруҳларга ажралади.

¹ Е. А. Begmatov. O'zbek tili antroponimikasi. -Toshkent 2013 "Fan" nashriyoti. ,7-bet.

² Подольская Н. В. Словарь русской ономастической терминологии. М. , Наука, 1988. С. 96.

Аввало, олам инсоният олами, ҳайвонот олами, наботот олами сингари ўзаро муносабатда бўлган кичик оламлар бутунлигидан иборат. Инсоният олами ҳайвонот олами билан “ жонзотлик”, “жониворлик” белгисига кўра умумийликни ташкил қилса, “нутқий фаолият” белгиси асосида бир-биридан фарқланади, яъни инсониятда мавжуд бўлган бу белги ҳайвонларга хос эмас.

Ҳайвонлар ҳам тирик мавжудотлар тизимини ташкил этади. Маълумки, фанда ҳайвонот олами содда тузилмали ҳайвонлардан мураккаб, тузилиш нуқтаи назаридан инсонга яқин бўлган ҳайвонларгача ажратилади. Зоологияга оид илмий манбаларда ҳозирги кунда мавжуд ҳайвонларнинг 1,5 млн. дан ортиқ тури маълум эканлиги қайд этилади.³

Тадқиқотимиз жараёнида 260 дан зиёд (ҳашоротлардан ташқари) ҳайвон номларини тўпладик уларнинг дастлабки гуруҳларга бўлинишини бўлса, ҳайвонот оламини ташкил этган ҳайвонларнинг ўзи тана ва унинг қисмлари белгисига кўра, яшаш жойи (сув ҳайвонлари ҳамда қуруқлик ҳайвонлари), овқатланиш усули (сут эмизиш-сут эмизмаслик; кемирувчи ва кемирмайдиган), ҳаракатланиш усулига кўра (оёқ билан юрувчи, судралиб юрувчи, учувчи, сузувчи) белгилар асосида фарқладик.

Бу жараёни амалга оширишда партонимия яъни лексемаларнинг маъно гуруҳларида бутун-бўлак муносабатларининг ифодаланишга эътибор қаратилди. Шу жумладан гипонимияга ҳам яъни луғат бойлигидаги лексемаларнинг поғонали (иерархик) алоқасидан келиб чиқадиган маъно муносабатларига ҳам диққат қаратилди.

Бундай муносабатларнинг моҳияти шундаки, торроқ тушунча ёки маъно ифодаладиган лексемалар кенгроқ тушунча ёки маъно ифодаладиган лексемалар билан тур (гипоним) ва жинс (гипероним) алоқасида бўлади, бундай алоқа бирлаштирувчи (интеграл) семалар орқали амалга оширилади. Масалан, мушук лексемасининг маъноси ҳайвон лексемасининг маъно таркибига киради.

Бундай поғонали (босқичма-босқич) муносабат, айниқса у ёки бу фаннинг терминологик тизимида кенг тарқалган. Чунончи, тадқиқотимиз объектида ҳам тур тушунчасига, бу тушунча эса оила тушунчаси таркибига, оила тушунчаси бўлса синф тушунчаси таркибига кириши, синф тушунчаси эса энг катта таксономик категория бўлган тип тушунчасига киради.

Лексемалар маъносидаги ана шундай боғланиш гипогиперономик (тур-жинс), партонимик (бутун-бўлак) муносабати деб қаралади. ⁴Бундай муносабатлар луғат бойлигининг ёхуд ундаги айрим терминологик тизимларнинг қурилишини белгилайдиган муҳим омиллардан саналади. Шу йўл билан тилдаги лексемаларнинг парадигмалари (лексемаларнинг маъно тўдалари ёки маъно гуруҳлари) аниқланади.

Тилнинг луғат бойлигини тизим (система) сифатида ўрганишда лексемаларнинг гипогиперономик муносабатларига таяниш муҳим аҳамиятга эга: у табиат ва жамиятдаги нарса предметларнинг, воқеа-ҳодисаларнинг тилдаги номлари бўлган лексемаларнинг маъноларини ва шу маънолар орқали борлиқдаги нарса-

³Dubovskiy G. K. , Ummatov A. Zoologiyadano'quvqo'llanma –T. : O'qituvchi, 1996. 248-b.

⁴ Неематов , Расулов Р. , Ўзбек тили систем лексикологияси. – Т. : << Ўқитувчи>>, 1995, 111 – 123 – б.

ходисаларнинг ўзлари ҳақидаги тушунча-тасаввурларни умумлаштириш ва фарқлаш имконини беради⁵.

References:

1. E. A. Begmatov. O'zbek tili antroponimikasi. -Toshkent 2013 "Fan" nashriyoti. 7-bet.
2. Подольская Н. В. Словарь русской ономастической терминологии. М. , Наука, 1988. С. 96.
3. Dubovskiy G. K., Ummatov A. Zoologiyadano'quvqo'llanma -T. : O'qituvchi, 1996. 248-b.
4. Реформатский А. А. Термин как член лексической системы языка//Проблемы структурой лингвистики. -М. ,1968.

⁵ Бу ҳақда қаранг: Навиков Л. А. Семантика русского языка. – М. : «Высшая школа»,1982, с. 136 – 142.